

SHARQSHUNOSLIK
ВОСТОКОВЕДЕНИЕ
ORIENTAL STUDIES

2

2025

ILMIY JURNAL
ISSN 2181-8096

SHARQSHUNOSLIK
ВОСТОКОВЕДЕНИЕ
ORIENTAL STUDIES

TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK UNIVERSITETI ILMIY JURNALI

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ТАШКЕНТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

SCIENTIFIC JOURNAL OF THE TASHKENT STATE UNIVERSITY
OF ORIENTAL STUDIES

№ 2, 2025

Jurnal O‘zbekiston Respublikasi Toshkent shahar matbuot va axborot boshqarmasi ro‘yxatidan qayta o‘tgan (№ 02-0053, 26.09.2014-y – ISSN 2181 – 8096

Bosh muharrir – Rixsiyeva Gulchehra Shavkatovna

filologiya fanlari nomzodi, professor

Tahrir hay’ati

D. Sayfullayev	<i>tarix fanlar doktori, professor (bosh muharrir o‘rinbosari)</i>
D. Muxiddinova	<i>filologiya fanlari doktori (mas‘ul kotib)</i>
A. Mannonov	<i>filologiya fanlari doktori, professor</i>
R. Xodjayeva	<i>filologiya fanlari doktori, professor</i>
Sh. Shomusarov	<i>filologiya fanlari doktori, professor</i>
Q. Omonov	<i>filologiya fanlari doktori, professor</i>
U. Muxibova	<i>filologiya fanlari doktori, professor</i>
X. Xamidov	<i>filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)</i>
B. Abduhalimov	<i>tarix fanlari doktori, professor</i>
A. Xodjayev	<i>tarix fanlari doktori, professor</i>
M. Is‘hoqov	<i>tarix fanlari doktori, professor</i>
A. Doniyorov	<i>tarix fanlari doktori, professor</i>
I. Xaydarov	<i>tarix fanlari nomzodi, dotsent</i>
X. Fayziyev	<i>tarix fanlari nomzodi, dotsent</i>
N. Karimov	<i>tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)</i>
D. Xodjimuratova	<i>tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)</i>
Sh. Yovqochev	<i>siyosiy fanlar doktori, professor</i>
N. Abdullayev	<i>siyosiy fanlar doktori, dotsent</i>
A. Vahobov	<i>iqtimod fanlari doktori, professor</i>
R. Abdullayev	<i>iqtimod fanlari doktori, professor</i>
I. Mavlanov	<i>iqtimod fanlari doktori, professor</i>
R. Bahodirov	<i>falsafa fanlari doktori, professor</i>
E. Izzetova	<i>falsafa fanlari doktori, professor</i>
G. Glizon	<i>AQSHning New Mexico universiteti professori</i>
A. Shonazarova	<i>AQSHning Kolumbiya universiteti professori</i>
Ono Masaki	<i>Yaponiyaning Tsukuba universiteti professori</i>
Li Dji In	<i>Koreya Respublikasining Xankuk chet tillar universiteti professori</i>
V. Mesamed	<i>Isroilning Quddus universiteti professori</i>
A. Gurer	<i>Turkiyaning Anqara universiteti professori</i>
A. Vorobyov	<i>Rossiya Fanlar akademiyasi, Sharqshunoslik instituti katta ilmiy xodimi</i>
G. Avda	<i>Misr Arab Respublikasining Helvon universiteti professori</i>
A. Tohir	<i>Misr Arab Respublikasining “Al-Hivar” siyosiy tadqiqotlar markazi direktori</i>
H. Baydemir	<i>Turkiyaning Otaturk universiteti professori</i>

Nashrga tayyorlovchilar:

J. Ismoilov, A. Ziyodov, Sh. Askarova, G. Hushnazarova

Jurnal doktorlik dissertatsiyalari yuzasidan ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo‘lgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga O‘zbekiston Respublikasi Oliy Attestatsiya Komissiyasi tomonidan kiritilgan.

e-mail: nashriyot@tsuos.uz

web-site: www.tsuos.uz

MUNDARIJA / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

ADABIYOTSHUNOSLIK// ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ // LITERATURE

<i>S.Qoraboyev</i> Pashtu tilidagi tarixiy romanlarda pashtunvolay tamoyillarining talqin etilishi.....	5
<i>O.Mamatkulov</i> Qiyomiddin Xodim hayoti va ijtimoiy faoliyati.....	16

TILSHUNOSLIK VA TARJIMASHUNOSLIK //
 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ //
 LINGUISTICS AND STUDY OF TRANSLATION

<i>M.Abdurahmonova</i> Urduha matn ustida ishlash jarayonida “talaba-o‘qituvchi” hamkorligi asosida qo‘llaniladigan interfaol usullar	31
<i>Sh.Mirziyotov</i> Arab tili akademiyalari va ularning termin yasash nizomlari	38
<i>Hou Yanli., Zhu Xingfei.</i> Exploring the Protection of Dungan Language through the Lens of the Language Attitudes of Dungan People	42
<i>A.Ivanova</i> Невербальные компоненты коммуникации в китайском языке: лингвокультурологический аспект	50
<i>M.Jumaniyazov</i> “Kifayatu-n-nahv fi ilmi-l-e‘rāb” asarida fe‘llar va yuklamalarning tushum kelishigi bilan bog‘liq grammatik xususiyatlari	64
<i>Ф.Таджихужаева</i> Семантический анализ персидского соматизма جان <i>jān</i> «сердце» в поэме «Стена Искандера» Алишера Навои	75
<i>Z.Davlatov, H.Inomiddinov</i> Shart-istak mazmunini ifodalashning lakonik (ixcham) usuli xususida.....	83

MANBASHUNOSLIK VA TARIXSHUNOSLIK //
 ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ //
 SOURCE STUDIES AND HISTORIOGRAPHY

<i>A.Madraimov, B.Eshmurodov</i> Amir Temur harbiy san‘atida ruhiy-psixologik ta‘sir vositalari	89
<i>O.Nayimov</i> Ibn Khaldun and Power Dynamics: A Geopolitical Relevance of the Muqaddimah.....	99
<i>Sh.To‘laganova</i> Turkiy yozma yodgorliklar tilida juft so‘zlar.....	105
<i>J.Mahmudov</i> Pahlavon Mahmud: ilk manbalarda	116
<i>G.Salijanova</i> Qadimgi va ilk O‘rta asrlarda Turon-Turkiston hududida savodxonlik hamda ta‘lim tarixiga doir	126
<i>Г.Кобилова</i> Роль «Корейской волны» в укреплении международного статуса Южной Кореи	135

XALQARO MUNOSABATLAR VA SIYOSAT //
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПОЛИТИКА //
INTERNATIONAL RELATIONS AND POLITICS

<i>O.Alimov</i> Sharqiy Osiyodagi geoiqtisodiy megatrendlar: mintaqaviy integratsiyaning xalqaro-siyosiy va institutsional jihatlari	148
<i>M.Kasimov</i> Pokiston – Hindiston – Xitoy o‘rtasidagi munosabatlarning xalqaro xavfsizlikka ta’siri.....	169
<i>S.Bo‘ronov</i> Qo‘shqora kanalining Markaziy Osiyo mintaqaviy xavfsizligiga ta’siri	180
<i>D.Turdiyeva</i> Development of the Religious Education System in Malaysia and its significance today	188
<i>A.Абдулхаев</i> Влияние международных санкций на развитие Китайско-Иранского стратегического партнерства	197

SHUXRAT MIRZIYOTOV*Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), TDSHU***Arab tili akademiyalari va ularning termin yasash nizomlari**

Annotatsiya. Mazkur maqolada arab tili akademiyalarining shakllanish tarixi, ularning termin yaratish va standartlashtirishdagi o'рни hamda termin yasashga oid nizomlari tahlil qilingan. Tadqiqotda Damashq, Qohira, Bag'dod va Omon akademiyalarining faoliyati, arab tilining ilmiy-texnik taraqqiyot sharoitida rivojlanishiga qo'shgan hissasi yoritiladi. Shuningdek, akademiyalar tomonidan qo'llanilgan termin yaratish usullari, jumladan, ishtiqoq (so'z yasalishi), arablashtirish, kalkalash, semantik kengaytirish va qadimgi leksik birliklarni qayta jonlantirish tamoyillari misollar asosida tahlil etiladi. Arab tili akademiyalarining zamonaviy terminologiyani shakllantirish, milliy tilning mavqeini saqlash va ilmiy sohalar ehtiyojlarini qondirishdagi ahamiyati ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: arab tili akademiyalari, terminologiya, termin yasash, arablashtirish, ishtiqoq, neologizm, semantik kengayish, termin standartlashtirish, diplomatik terminlar, til siyosati.

Annotation. This article examines the history of Arabic language academies, their role in terminology development and standardization, and the regulations governing term formation. The study discusses the activities of the academies of Damascus, Cairo, Baghdad, and Amman, highlighting their contribution to the development of Arabic in the context of scientific and technological progress. Particular attention is paid to the methods of term formation employed by these institutions, including derivation (ishtiqāq), Arabization, calquing, semantic extension, and the revival of classical lexical items. Through illustrative examples, the article demonstrates the significance of Arabic language academies in shaping modern terminology, preserving the status of the national language, and meeting the demands of contemporary scientific disciplines.

Keywords: Arabic language academies, terminology, term formation, Arabization, derivation, neologism, semantic extension, terminology standardization, diplomatic terms, language policy.

Аннотация. В данной статье рассматриваются история становления академий арабского языка, их роль в создании и стандартизации терминологии, а также нормативные принципы терминовтвораства. Анализируется деятельность академий Дамаска, Каира, Багдада и Аммана, а также их вклад в развитие арабского языка в условиях научно-технического прогресса. Особое внимание уделяется способам образования терминов, включая словообразование (иштикак), арабизацию, калькирование, семантическое расширение и возрождение классических лексических единиц. На основе конкретных примеров показано значение академий арабского языка в формировании современной терминологии, сохранении статуса национального языка и удовлетворении потребностей научных сфер.

Ключевые слова: академии арабского языка, терминология, терминовтвораство, арабизация, иштикак, неологизм, семантическое расширение, стандартизация терминологии, дипломатические термины, языковая политика.

Ilmiy-texnikaning tarqqiyoti neologizmlar sonining ortishini ta'minladi. Bu vaziyat soha mutaxassislariga ham noqulaylik tug'dirdi. Birin-ketin 1932-yildan boshlab arab davlatlarida til akademiyalari yuzaga kela boshladi¹. Lekin, tarixiy faktlarning guvohlik berishicha, 1919-yilda birinchi tashkil etilgan Damashqda akademiya boshlangan arab tili akademiyalari مجمع اللغة neologizmning shakllanishida markaziy rol o'ynagan va ilmiy hamda texnik sohalarida standartlashtirish vazifasini o'z zimmasiga olgan. Qolaversa, "arab tilini ta'lim va madaniyat vositasi sifatida o'z mavqegini egallash uchun jonlantirish" uchun kurashgan². Natijada o'zlashmalarga arab tilida variantlar taqdim qilish, milliy til mavqegini saqlab qolish maqsadida, keyinchalik, 1932-yilda Qohirada "Arab tili akademiyasi"ni tashkil etish to'g'risida qirollik farmoni chiqarildi. Akademiyaning maqsadi arab tili sofligini asrash, fan, san'at va zamonaviy sivilizatsiya ehtiyojlarini qondirish, mukammal tilshunoslik va tarixiy lug'atlar yaratish, Misr va boshqa arab mamlakatlaridagi zamonaviy shevalarni o'rganish, tilshunoslik tadqiqotlari jurnali chiqarish va arab madaniy merosining boyliklarini taqqiq qilishdan iborat edi.

Arab tili akademiyalarining faoliyati haqida olimlar o'z nuqtayi nazarini bayon qilishar ekan, eng qadimgi va nufuzlisi 1892-yilda tashkil etilgan Qohira arab tili akademiyasi ekanligi, 1932-yilda hukumat qarori bilan u Arab tili Qirollik akademiyasiga aylantirilgani haqida guvohlik beriladi³. 1953-yilgi inqilobdan keyin u "Arab tili akademiyasi" nomini olgan va bu nom bugungi kungacha saqlanib kelmoqda. Qohira akademiyasi zamonaviy fan va texnika sohalaridagi atamalar arab tilining so'z boyligini yanada kengaytirib, uning funksional imkoniyatlarini oshirdi⁴. Natijada المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم *al-Munazzama al-'Arabiyya li-t-Tarbiya wa-th-Thaqāfa wa-l-'Ulūm* "Arab Ligasi Ta'lim, Madaniyat va Ilmiy Tashkiloti (ALECSO)" va barcha arab mamlatlarining milliy til akademiyalari texnologiya, tibbiyot va huquq kabi sohalar uchun standartlashtirilgan lug'atlarni ishlab chiqdilar⁵.

Mana shu lug'atlarni tartib bilan yaratish va undan foydalanish uchun ma'lum bir tartib - Nizom kerak bo'lgan edi. Shu maqsadda akademiyalar o'z "Qoida"larini ishlab chiqa boshladilar. Birinchi navbatda, Qohira arab tili akademiyasi (مجمع اللغة العربية بالقاهرة) o'zining "Qoida"larini e'lon qilgan. Unga muvofiq, termin tanlash alohida "terminologiya bo'limi nizomi" shaklida emas,

¹ مجلة إشكالات، دورية نصف سنوية محكمة تصدر عن معهد الآداب واللغات بالمركز الجامعي العدد التاسع/ ماي 2021. ص. 271 لتامنغست

² Рыбалкин В. С. Арабская лексикографическая традиция. – Киев, 1990. – С. 24.

³ Blinov A.A. "Akademiya arabskogo yazyka v Kaire: prakticheskiye napravleniya deyatelnosti". Vestnik Instituta vostokovedeniya RAN, 2024, №3, - s.192

⁴ Mustafayeva A. A. Osnovnyye sposoby terminoobrazovaniya v arabskom yazyke // Qazqu xabarshysy. Shyg'ystanu seriyasy. № 3 (48). 2009. – S. 97.

⁵ Chejne A. G. The Arabic language: Its role in history. -University of Minnesota Press. -R.21.

balki akademiyaning tashkil etgan Qirollik farmoni va keyingi nizomiy hujjatlardagi umumiy vazifalar bandlarida joylashgan¹. Ular, asosan, leksikografiya, ta'rib va tilni rivojlantirish vazifalari doirasida berilgan. Qoidalar quyidagi tartibda keltirilgan:

1-band: المحافظة على سلامة اللغة العربية وجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون *al-muḥāfaẓatu 'alā salāmati al-luġati al-'arabiyyati wa-ja'luhā wāfiyatan bi-maṭālibi al-'ulūmi wa-l-funūn* "Arab tilini saqlash va zamonaviy ehtiyojlarga moslashtirish". Ushbu band ijrosini ta'minlash uchun Akademiya o'zlashma neologizmlarga termin topish, buning uchun til imkoniyatlarini ishga solish maqsadida qadimgi arab tilida ishlatilgan so'zlardan yangi termin yasash va fan hamda texnika tilini arablashtirish tartibini dolzarblashtirdi. Shuning oqibatida o'zlashmalarga bir qator terminlar taklif qilindi. Masalan: "commission" - "vakolatxona" termini uchun مفوضية mufawwaḍiyya(h). Ushbu birlik ف و ض ildizdan olingan bo'lib, klassik arab tilida "ishni boshqaga topshirish", "hukmni Allohga havola qilish", "rasmiy vakolat berish" ma'nolarida qo'llanilgan. Shu ma'nosiga diqqat qilingan va "vakolatxona", "komissariat" ma'nosini ifodalash uchun diplomatik termin sifatida Akademiya tomonidan taklif qilingan.

Xuddi shu kabi معاهدة *mu'āhada(h)* "xalqaro shartnoma", "xalqaro kelishuv", "konvensiya" terminini tahlil qilamiz: arab tilida "convention" "konvensiya" termini uchun معاهدة *mu'āhada(h)* taklif qilingan. Ushbu birlik عَهْد ildizdan kelib chiqqan, klassik arab tilida "ahd", "kelishuv", "va'da", "shart", "ishonch asosidagi bitim", "majburiyat" ma'nolarini ifodalagan. Qur'oni Karimda ham "ahd" ma'nosida ko'p qo'llanadi. Qadimdan buyon ishlatilib kelinadigan ushbu so'z semantik jihatidan siljib, shu bilan birga xalqaro doiraga ko'tarilib, hozirgi kunda arab tili diplomatik sohada "konvensiya" tushunchasi uchun qo'llaniladi. Bu yo'l bilan Qohira akademiyasi arab tilining o'z ichki imkoniyati doirasida termin taklif qila olishini ham isbotlay olgan.

2-band: وضع معاجم لغوية شاملة *wad'u ma'ājimin luġawiyyatin shāmilah* "Lug'atlar tuzish va so'z boyligini kengaytirish" deb nomlanadi. Shu bilan birga Qohira akademiyasi tomonidan termin tanlashning asosiy amaliy bazasi sifatida e'tirof etiladi. Bu band doirasida: yangi terminlarni lug'atlarga kiritish², klassik so'zlarni qayta jonlantirish, ma'no kengaytirish tilning o'z ichki imkoniyatlaridan foydalanib, termin tanlash shu bandga tegishli.

3-band: وضع مصطلحات العلوم والفنون وتعريب الألفاظ الأجنبية "Ilmiy atamalarni yaratish va arablashtirish". Qirollik farmonining mazkur bandi bevosita termin yasalishiga oid asosiy qism hisoblanadi. Bu yerda boshqa tillar singari arab tilidagi so'z yasash natijasida yangi so'zlar hosil qilish va bu qoidadan foydalanib,

د. على القاسمى. مقدمة فى علم المصطلح. مكتبة النهضة المصرية 1987. ص. 157.

² Arab akademiyalari tomonidan yaratilgan lug'atlar tahlili dissertatsiyaning 1.4.-bandida tahlilga tortiladi.

o‘zlashmalarga o‘z tilidagi terminlar taklif qilish masalasi ko‘tariladi. Xususan, اشتقاق ishtiqaq so‘z yasalishi, التعريب at-ta‘rib arablashtirish, ترجمة kalkalash (tarjima), ناھت naht Akkronimlar yasash, xalqaro terminlarni qabul qilish tamoyillari amaliy ravishda qo‘llanadi¹.

4-band: دراسة اللغة وأساليبها وقواعدها dirāsatu al-luġati wa-asālībihā wa-qawā‘idihā Til qoidalarini tadqiq va takomillashtirish bandi, ya’ni Terminning til me’yorlariga mosligi shu yerda ko‘zda tutiladi.

Alohida ta’kidlash kerakki, termin yaratish usullarini Qirol farmonida algoritm shaklida emas, balki vazifalar orqali belgilaydi. Shu nuqtayi nazardan ham, arab tilidagi barcha yo‘nalish terminlari avvalgi bosqichda yaratilganida, asosan, ichki imkoniyatdan foydalangan holda termin taklif qilish va til siyosatini jiddiy olib borish natijasida ularni qo‘llash masalasi kun tartibida bo‘lgan. Keyinchalik, boshqa arab Akademiyalarining faoliyati boshlanganini ko‘rish mumkin.

Al-Hassanning so‘zlariga ko‘ra, 1919-yilda Damashqda birinchi akademiyaning tashkil etilishi bevosita "g‘arb tillarining lug‘atga ta’siri" va arab tilida leksik islohot zarurati bilan bog‘liq edi². Damashq akademiyasining "Ilmiy" akademiya sifatidagi nomi uning ilmiy va texnik leksikonga e’tibor qaratganligini ko‘rsatganini ta’kidlaydi. Keyingi o‘n yilliklarda, boshqalar qatori, 1932-yilda ochilgan Qohira, 1947-yilda faoliyatini boshlagan Bag‘dod va 1976-yilda yuzaga kelgan Omon Akademiyalari shu kabi qo‘shimcha vazifani o‘z zimmlariga oldilar. Ushbu akademiyalar haqidagi adabiyotlarda ko‘pincha ularning yutuqlari va cheklovlari ta’kidlangan³.

Adabiyotlarda qayd etilishicha, dastlabki qo‘yilgan bu qadam arab tili qoidalarini o‘zida aks ettirgan, so‘z yasash usullaridan mohirona foydalanilgan, o‘zlashmalarga arab tili nuqtayi nazaridan yaxshi takliflar yaratilgan. Masalan, qadimgi arab tilida ishlatilgan, hozirgi kunda uning semantik jihatdan siljishi natijasida diplomatik terminga aylangan مبعوث *mab‘ūth* "yelchi", "maxsus vakil" leksikasiga diqqatingizni qaratmoqchimiz. Ushbu birlik avval qadimgi arab tilida diniy atama sifatida "yuborilgan (Payg‘ambarga nisbatan)", "yuborilgan shaxs" ma’nosida ishlatilgan. Bugungi kunda zamonaviy arab tilida "elchi" termini uchun qayta iste’molga kiritilgan, qolevayersa, undan diplomatiya sohasida birikma terminlar yasashda ham foydalanilmoqda: المبعوث الخاص *al-mab‘ūthu al-khāṣṣu* "maxsus vakil", مبعوث الأمم المتحدة *mab‘ūthu al-umami al-muttaḥidah* "Birlashgan Millatlar Tashkilotining vakili". Xuddi shunday boshqa terminlar ham yasalgan: اتفاقية *ittifāqiyyah* (اتفاق + ية) "konvensiya", "bitim"; اعتماد *i’timād* "akkreditatsiya", "vakolat berish", "tasdiq"; ميثاق *mīthāq* "qasam", "majburiy

¹ Bu haqda dissertatsiyaning ikkinchi bobida batafsil tahlil olib boriladi.

² شاهد البوشيخي. نظرات في المصطلح والمنهج. دراسات مصطلحية. قاهره، 1389. ص. 61.

³ Chejne A. G. The Arabic language: Its role in history. -University of Minnesota Press. -R.33.

bitim”, diplomatik terminologiyada esa “nizom”, “xartiya” (xalqaro huquq) kabi misollarni ko‘plab keltirish mumkin.

Akademiya ilmiy terminologiya, arablashtirish, fonetika va morfologiya sohalarida arab tili rivojiga katta ta’sir ko‘rsatgan bir qator qarorlar chiqardi. Shu tariqa arab tili zamonaviy ilmiy va amaliy fanlar hamda texnologiya terminlarini osonlik bilan qamrab olish imkoniyatiga ega bo‘ldi. Akademiyalarning sa’y-harakatlari arab neologizmining shakllanishiga yo‘naltiruvchi lingvistik jarayon bo‘lib xizmat qildi. Ya’ni arab tilining o‘ziga xosligini saqlab qolish, atamalarning arab tili bilan strukturaviy jihatdan mos kelishini ta’minlash va zamonaviy davrda muloqot va ta’limni osonlashtirish akademiyalarning asosiy maqsadi hisoblandi¹.

برمجة *barāmij* “dasturiy ta’minot” termini raqamli texnologiyalarning yuksalishini ko‘rib chiqish uchun yaratilgan bo‘lib, b-r-m-j ildizidan kelib chiqqan. Diplomatik terminlar qatorida “consulate” termini uchun avval قنصلخانه / قنصلخانه *qunshulkhāna* (قونسول *qunshul* [arabiy asos] + خانه *hāna* [forsiy qo‘shimcha]) ishlatilgan bo‘lib, Qohira akademiyasi tomonidan keyinchalik, قنصليية *qunshuliyya* (قونسول *qunshul* [arabiy asos] + ية [-iye] arabiy qo‘shimcha) taklif qilingan va sof arabiy atamalardan hisoblanadi.

Xuddi shunday, بعثة دبلوماسية *ba thatun dīblūmāsiyyatun* “diplomatik missiya” termini tahlilini ko‘rib chiqsak: bu yerdagi بعثة *ba thatun* so‘zi Qur’on va klassik arab tilidan buyon ishlatilib kelinadi, ب ع ث (b-‘-th) ildizidan olingan, “yubordi”, “qayta qo‘zg‘atdi” ma’nolarini ifodalaydi. Asosiy ma’nosi “harakatga keltirib yuborish” bo‘lib, ushbu so‘z bugungi kunga kelib, Akademiya tomonidan qayta jonlantirildi va zamonaviy “missiya” termini uchun semantik asos bo‘lib xizmat qilmoqda. Ushbu asosdan diplomatiyada بعثة تعليمية *ba thatun ta’līmīyyatun* “ta’limiy missiya”, بعثة أثرية *ba thatun athariyyatun* “arxeologik ekspeditsiya” kabi ko‘plab terminlar yaratilganini ko‘rish mumkin.

Qadimgi arab tilidagi juda ko‘plab so‘zlar hozirgi arab tilida jonlantirilgani va terminlar yasashda foydalanilgani ayni muddao bo‘lgan. Garchi arab tili ko‘plab lahja va shevalarda turlicha qo‘llanilsa-da, arab tilining rasmiy shakli o‘z formasini yo‘qotmagan. Shuning uchun ham, taklif qilinayotgan har bir termin, avvalo, mazkur tilning o‘z so‘zi bo‘lishi, shu bilan birga ishlatish uchun qulay bo‘lishi ko‘p hollarda yaratilayotgan terminlarning kelajak taqdirini ham belgilab beradi. Ayniqsa, bir vaqtning o‘zida arab tili uchun bir qancha terminologiya akademiyalari ishlab turgan bir vaqtda.

Boshqa tomondan, olimlar akademiyalar o‘rtasida muvofiqlashtirishning yo‘qligidan kelib chiqadigan muammolarni qayd etishdi.

¹ الدكتور محمد فهمي حجارى. الأسس اللغوية لعلم المصطلح. القاهرة 1998. ص. 63.